

Samsun İlindeki Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Eğitim Girişimciliği

Örnekleri

Özlem Tezel *

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Girişimcilik ve Yenilikçilik Ana Bilim Dalı

<https://orcid.org/0000-0001-6918-6104>

*ozlemtezel698@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7780139>

Araştırma Makalesi

Makale Tarihiçesi:

Geliş tarihi: 2023/01/24

Kabul tarihi: 2023/02/30

Online Yayınlanma: 2023/03/31

Anahtar Kelimeler

Girişimci

Okul Öncesi

Eğitim

Samsun

ÖZET

Bu çalışmada Samsun ilindeki okul öncesi dönem çocuklarına yönelik eğitim girişimciliği örnekleri hakkında eğitim girişimcilerinin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu Samsun il merkezinde okul öncesi dönem çocuklarına yönelik eğitim hizmeti sunan 5 eğitim girişimcisinden oluşmaktadır. Çalışma grubundan alınan veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda katılımcıların eğitimin mevcut girişimcilik potansiyelinin keşfedilmesini ve kullanılmasını teşvik ettiğini düşündükleri, çocukları çok sevdikleri ve okul öncesi dönem çocuklarının hayatlarına dokunmaktan haz duydukları, onlarla atölye çalışması yapmaktan mutlu oldukları için eğitim girişimcisi olmaya karar verdikleri görülmüştür. Kullanılan yöntem ve tekniklerin okul öncesi dönem çocuklarına yönelik eğitim girişimciliğini diğer eğitim girişimlerinden ayırdığı, bu süreçte kaynak ve zamanı problemleri yaşadıkları, bunun için sektörün daha ileriye gitmesi adına kamu desteğine ihtiyaç duydukları belirlenmiştir.

Examples Of Educational Entrepreneurship For Pre-School Children in Samsun

Research article

Article History:

Received: 2023/01/24

Accept: 2023/02/30

Available online: 2023/03/31

Keywords:

Entrepreneur

Preschool

Education

Samsun

ABSTRACT

In this study, it is aimed to examine the views of educational entrepreneurs about the examples of educational entrepreneurship for preschool children in Samsun. The study group of the research consists of 5 education entrepreneurs who provide education services for preschool children in the city center of Samsun. The data obtained from the study group were analyzed using the content analysis method. At the end of the research, it was seen that the participants decided to become an education entrepreneur because they thought that education encourages the discovery and use of the existing entrepreneurial potential, they love children very much, they enjoy touching the lives of preschool children, and they are happy to do workshops with them. It has been determined that the methods and techniques used distinguish the educational entrepreneurship for preschool children from other educational initiatives, that they experience resource and time problems in this process, and that they need public support for the sector to move forward.

GİRİŞ

Girişimcilik; zaman, çaba ve finansal, psikolojik ve sosyal riskleri göz önünde bulundurarak yeni bir ürün ve hizmet geliştirmektir. Günümüzde girişimciliğin kapsamı, iş sektöründe yeni girişimler başlatma orijinal alanının ötesine genişlemiş durumdadır (Man, 2010). Girişimcilik alanındaki, sosyal girişimciler, kamu eğitimini dönüştürmek için özel bir potansiyele sahiptir. Eğitim girişimciliği, kamu eğitim sisteminde ve sistemin müşterilerine eğitim sağlama şekillerinde önemli bir değişiklik yaratmayı amaçlayan bir

giriřimcilik türüdür. Eğitim girişimcileri kamu eğitim sistemindeki mevcut sorunlara yenilikçi çözümler bulmak için çalışırlar, bu zorlukları çözümedeki potansiyeli anlamak, sistemde gerçek bir deęişiklik yaratma niyetine sahiptirler (Smith vd., 2006).

Okul öncesi eğitim veya erken çocukluk eğitimi literatürde geniş bir şekilde yer almakta ve arařtırmacılar tarafından tamamlayıcı ve benzer şekillerde tanımlanmaktadır

Eğitim bilimciler bir çocuęun doğumdan ilkokula başlamasına kadar geçen süreye okul öncesi dönem, bu dönemde aldığı eğitime ise okul öncesi eğitimi adını vermektedir (Oktay, 1990). Poyraz'a (2003) göre eğitimin ilk aşaması olan okul öncesi eğitim, doğumdan 6 yaşına kadar olan çocukluk dönemini kapsayan, bu yaştaki çocukların bireysel özelliklerine ve gelişim düzeylerine uygun uyarıcı bir ortam için zengin bir fırsat sağlayan eğitimidir.

Erken çocukluk eğitimi, çocukların ihtiyaçlarını ortaya koymasından önemli bir eğitim basamağıdır. Bu aşamada çocukların gelişiminin doğru bir şekilde gözlemlenmesi ile çocukların gelecekteki ihtiyaçlarının doğru bir şekilde belirleneceęi ve böylece çocukların gelişimlerinin önemli bir bölümünü yola çıktıklarında tamamlayacakları belirtilmektedir (Çoban ve Nacar, 2006). Bu dönem çocukların akranlarıyla ilişkiler kurarak bireysel ve sosyal gelişimlerini tamamlamaları açısından da oldukça önemlidir (Özbek, 2003).

Okul öncesi eğitimi insan yaşamının temelidir. Bu dönem, çocuęun gelişiminin en hızlı olduęu ve öğrenme yeteneęinin en yüksek olduęu dönemdir (Oktay, 2007). Bu eğitim sayesinde çocuklar çevrelerine karşı daha duyarlı bireyler haline gelebilirler. Aynı ortamda buldukları kişilere karşı daha saygılı olmayı öğrenirler ve bazı durumlarda grupla birlikte hareket etmeyi alışkanlık haline getirebilirler.

Sürekli deęişen ve dinamik bir olgu olması nedeniyle girişimcilik kavramına yönelik tek bir tanımlama olmadıęı açıktır. Arařtırmacılar girişimcilięi farklı şekillerde tanımlamışlardır. Bu tanımlamalardan birinde göre girişimcilik yeni bir ticari iş kurma veya geliştirme ve deęer yaratmak için yeni bir ürün veya hizmet yaratma süreci olarak açıklanmaktadır (Bird, 1989). Dięer bir tanımlamaya göre girişimcilik; çevrenin sunduęu olanakları hissetme, bu sezgilerden hayaller yaratma, hayalleri projeye dönüřtürme, projeleri hayata geçirme ve zenginlik üretmek insan hayatını kolaylařtırma yeteneęine sahip olmak şeklinde tanımlanmaktadır (Bozkurt, 2000). Giriřimcilik türlerine baktığımızda ise; sosyal girişimcilik, sosyal girişimcilik, özel ve kamu sektöründe görülebilen sosyal deęer yaratmaya yönelik yenilikçi bir faaliyetdir (Austin vd., 2006). İç girişimcilik, başkalarıyla ilişkiler geliştirerek, yetenekleri ve deęerleriyle bağlantı kurarak

ve karıştırarak, kendilerini keşfederek ve tatmin ederek bir organizasyon ağı içinde veya iş kurarak yeteneklerine cevap veren insanlarla başlayan bir girişimcilik türüdür (Top, 2006). Kamu girişimciliği ise; sosyal fırsat yaratmak için kamu ve özel sektöre ait kaynakların benzersiz bir kombinasyonu yoluyla vatandaşlara değer yaratma sürecidir (Soysal, 2015).

Eğitim girişimciliği en genel ifadesi ile eğitim sektöründe faaliyet gösteren girişimcilik alt türüdür. Topluma fayda sağlayan unsurların eğitim girişimcisi adıyla ele alınması girişimciliğin ekonominin yeni bir lokomotifini olarak görülmesi girişimcilik kavramının müthiş bir değişime uğradığını ortaya koymakta ve girişimciliğin yeniden değerlendirildiğini göstermektedir. Eğitim girişimcileri yenilikçi araçlar ve kapsamlı bir müfredat ile bilinçli yetişkinlerin çocuklarına eğitim vermeyi amaçlayan bir girişim olarak açıklanmaktadır (Berkowitz, 2000). Diğer taraftan girişimciliğin bir sonucu olarak tüm eğitim girişimcileri para elde eden işletmeler değildir. Gönüllü olarak eğitim alanına sunduğu hizmetle katma değer sağlayan kişilere de eğitim girişimcisi denilmektedir. Örneğin gönüllü olarak yaşlı ve genç eğitime katkı sağlayan kişilerden oluşan çalışanlar eğitim girişimcileridir. Küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan yenedünya düzeni ve yeni ekonomik sistem bütün dünyada eğitim sektöründe köktenci bir değişimin yaşanmasına neden olmuştur. Ayrıca bilişim sektörünün yüksek ivmeli bir şekilde gelişmesi eğitim sistemini de kaçınılmaz bir şekilde etkilemiştir. Bu değişim hem dünyada hem de Türkiye'de eğitim girişimciliği alanında yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan yenedünya düzeni ve yeni ekonomik sistemin bir sonucu olarak bütün dünyada eğitim sektöründe köktenci bir değişimin yaşanmasına neden olan eğitim girişimciliği Türkiye'de henüz sınırlı sayıdaki çalışmada ele alınan bir kavramdır. Bu bağlamda bu çalışma girişimciliğin eğitimle etkileşimini girişimciliğin okul öncesi eğitimdeki iz düşümünü konu olarak ele almaktadır.

Tüm bu bilgiler değerlendirildiğinde, bu araştırmada eğitim alanında girişimcilik örneklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla katılımcıların görüşlerine dayalı olarak aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

- Katılımcıların eğitim ve girişimcilik arasındaki ilişki hakkında görüşleri nelerdir?
- Katılımcıların eğitim girişimcisi olma nedenleri nelerdir?
- Katılımcıların okul öncesi dönem çocuklarına yönelik eğitim girişimciliğinin diğer eğitim girişimciliklerinden ayrılan özellikleri hakkında görüşleri nelerdir?
- Katılımcıların karşılaştıkları zorluklar hakkında görüşleri nelerdir?
- Katılımcıların ihtiyaç duydukları kaynaklar hakkında görüşleri nelerdir?

•Katılımcıların eğitim girişimcisi olmanın avantajları ve dezavantajları hakkında görüşleri nelerdir?

•Katılımcıların eğitim girişimcisi olarak yerel otoritelerden ve karar vericilerden beklentileri hakkında görüşleri nelerdir?

Araştırmanın son bölümünde ise araştırma sonuçlarının benzer çalışmalarla tartışması yapılmış ve sonuç bölümü aktarılmıştır. Ayrıca eğitim girişimciliği alanında niteliğin artırılması konusunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

YÖNTEM

Samsun ilinde okul öncesi dönem çocuklarına yönelik eğitim girişimciliği örneklerine ilişkin eğitim girişimcilerinin görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik model çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Fenomenolojik çalışmalarda katılımcıların olguyu yansıtabilecek asıl kişiler olması ve olguyu açıklayacak katılımcıların özenle seçilmesi oldukça önemlidir (Creswell, 2013). Bu doğrultuda bu çalışmada okul öncesi dönem çocuklarına yönelik eğitim girişimciliği örneklerini net bir şekilde ortaya koymak için birincil kişi olarak söz konusu eğitim girişimciliği örneklerini deneyimleyen eğitim girişimcileri araştırmaya dahil edilmiştir. Bu kapsamda araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim yılında Samsun ilinde okul öncesi dönem çocuklarına yönelik eğitim hizmeti sunan 5 kurumun yöneticisi oluşturmaktadır. Tablo 1, çalışma grubunun demografik dağılımını göstermektedir.

Tablo 1. Katılımcıların demografik dağılımı

Katılımcı	Cinsiyet	Medeni Durum	Yaş	Eğitim Durumu	Asıl Uzmanlık Alanı	Mevcut Meslek	Girişimcilik Eğitimi
K1	Erkek	Bekar	40	Lisans	Fen bilimleri öğretmeni	Ahşap atölyesi	Evet
K2	Kadın	Evli	33	Lisans	Bilgisayar Programcılığı	Amigurumi örgü oyuncak	Evet
K3	Erkek	Bekar	41	Lisans	Otomotiv Öğretmenliği	Çocuk tiyatrosu	Hayır
K4	Kadın	Evli	30	Yüksek Lisans	Klinik psikolog	Masal atölyesi	Hayır
K5	Kadın	Evli	29	Yüksek Lisans	Fen bilimleri öğretmeni	Robotik kodlama atölyesi	Evet

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılmıştır. Görüşme formunun oluşturulması sürecinde öncelikle ilgili literatür

taranmış, açık uçlu sorular hazırlanmış ve iki sektör temsilcisinin görüşlerinin yer aldığı pilot uygulama öncesinde eğitim bilimleri alanında iki uzmanın görüşleri alınmıştır. Son hali verilen görüşme formu, yazılı olarak yanıtlanması istenen gönüllü katılımcılara dağıtılmıştır.

Her bir görüşme ortalama 40 dakika sürmüştür ve katılımcıların izni ile görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Daha sonra kayıtlar bilgisayar ortamına aktararak metin belgesine dönüştürülmüştür. Metin belgelerine dönüştürülen verileri analiz etmek için betimsel analiz kullanılmıştır. Analiz sırasında her bir katılımcının görüşü ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Daha sonra gerekli temalar oluşturulmuştur. Temalar belirlendikten sonra katılımcılar tarafından sıklıkla dile getirilen şaşırtıcı görüşler doğrudan alıntılarla gösterilmiştir.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Eğitim ve Girişimcilik Arasındaki İlişki

Araştırmanın ilk alt problemi kapsamında katılımcıların eğitim ve girişimcilik arasındaki ilişkiye dair görüşleri incelenmektedir. Eğitim ve girişimcilik arasındaki ilişkiye dair katılımcı görüşleri incelendiğinde katılımcılar girişimcilik ve eğitim arasında ekonomik büyüme, gelişme, yaratıcılık yenilikçilik ve bilgi düzeyi açısından doğrudan bir ilişki olduğunu ifade etmektedirler. Katılımcılar girişimcilik faaliyetlerinin amacına ulaşabilmesi için eğitim ile desteklenmesi gerektiğini bu eğitimin girişimcilik alanına yönelik bilgi ve deneyimin artmasını sağladığını vurgulamaktadırlar. Bununla ilişkili katılımcı görüşlerinden kesitler aşağıda sunulmaktadır.

Bence eğitim ve girişimcilik arasında ekonomik büyüme ve gelişme açısından doğrudan bir ilişki vardır. (K1)

Eğitim; bilgi düzeyi, yaratıcılığı, yenilikçiliği, dolayısıyla girişimciliği güçlendirmektedir. (K2)

Alınan eğitim doğru girişimcilik adımları ile senkronize edilebilirse amacına ulaşabilir. (K3)

Eğitim ve Girişimcilik Arasındaki İlişki

Araştırmanın ikinci alt problemi kapsamında katılımcıların eğitim girişimcisi olma nedenleri incelenmektedir. Eğitim girişimcisi olma nedenlerine dair katılımcı görüşleri incelendiğinde katılımcılar çocukların yaratıcılık, üretkenlik, sorumluk ve hayal dünyasından yararlanma adına bu sektöre girmeye karar verdiklerini ifade etmektedirler. Bu durum katılımcıların aşağıdaki görüşleri ile ortaya konulmaktadır.

Okul öncesinde STEM- AHŞAP- robotik ve deney atölyeleri yapıyorum. 2013 – 2014 yılında bir makalede Mercedes- BMW gibi firmaların okul öncesi öğrencilerine araba modeli çizdirdikleri (hayal güçlerinden- özgür düşüncelerinden destek aldıkları için) okuduğumda özellikle bu işin okul öncesinden başlaması olduğunu fark ettim... Çocukların hayal dünyası gerçekten çok farklı. Üretim yapacaksanız mutlaka onlarla sohbet etmeniz gerek. Bana söyledikleri her şeye olabilir yapabiliriz ancak bir programlı çalışma yapalım diyorum. (K1)

Okul öncesi çocuklar da üretkenlik, sorumluk ve hayal dünyasına katkısının çok yüksek olacağını düşünüyorum. (K2)

Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Eğitim Girişimciliğinin Diğer Eğitim Girişimciliklerinden Ayrılan Özellikleri

Katılımcılar ayrıca diğer eğitim girişimlerinden farklı olarak okul öncesi dönem çocuklarına yönelik eğitim girişimciliğinde her çocuğun kişisel ve gelişimsel özelliklerine uygun farklı yöntem ve tekniklerin kullanıldığını, bu nedenle bu alanda birbirinden farklı yöntem ve tekniklerin bulunduğunu, diğer taraftan etkinliklerin somut, basit, kısa süreli ve oyun temelli olduğunu ifade etmektedirler. Bu durum katılımcıların aşağıdaki görüşleri ile ortaya konulmaktadır.

Pek çok yöntem ve method olması bu süreçte kafa karışıklığına yol açmaktadır fakat her ebeveyn kendi sanat eserini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda ben de pek çok tarzın harmanlanması ile tek bir yönteme bağlı kalmak yerine her alandan kendi gerçekliğimize uyan kısımların harmanının kendi eserimizi oluşturduğuna inanmaktayım. Yalnızca bizler çocuklara bir şey öğretmiyor bizler de onlardan çok şey öğreniyoruz. (K4)

Kesinlikle farkı var. Okul öncesi için ders içeriği hazırlarken, çocukların tüm gelişimlerini dikkate alıyoruz. Daha detaylı ve hassas yaklaşım gerektiriyor. Tüm etkinlikler oyun tabanlı olmalı. Yarış kıyaslama içermemeli. Bireysel gelişim dikkate alınarak, grup etkinlikleri düzenlenmeli. Grup içerisinde bireysel çalışmalar yapılmalı. Dikkatleri çabuk dağıldığı için süre uzun olmamalı. Somut düşünce evresinde oldukları için, her şey daha basit anlaşılacak şekilde olmalı. (K5)

Karşılaşılan Zorluklar

Araştırmanın dördüncü alt problemi kapsamında katılımcıların okul öncesi dönem çocuklarına yönelik hizmet veren bir eğitim girişimcisi olarak bu süreçte karşılaştıkları zorluklar hakkında görüşleri incelenmektedir. Katılımcılar her çocuğa ulaşamadıkları bununla ilişkili olarak kaynak ve zamanı problemleri yaşadıklarını ancak aldıkları eğitimlerle bu

konudaki becerilerini geliştirmeye çalıştıklarını belirtmektedirler. Bu durum katılımcıların aşağıdaki görüşleriyle açığa çıkmaktadır.

Bence en büyük zorluk zaman ve ekonomi. Yani okul öncesi ile yapılan çalışmalarda ahşap atölyesi eğitimini ya da STEM eğitimini uzun sürece yayamıyorsunuz. Okulların ders zamanı, bir çalışma alanı ve bu tarz eğitim programlarına ayıracak bütçeleri maalesef olmuyor. Ülkemiz bu konuda çok geride maalesef. Örneğin benim kullandığım ahşap makine (unimat) Polonya, Avusturya, Almanya, Danimarka anaokullarında ders materyali olarak kullanılıyor. (K1)

Her çocuk farklı. Tümüne ulaşmak bazen zaman alabiliyor. Bu konuda aldığımız eğitimler problem çözme becerilerimizi de arttırıyor haliyle. (K3)

İhtiyaç Duyulan Kaynaklar

Araştırmanın beşinci alt problemi kapsamında katılımcıların mevcut durumda işlerini sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları kaynaklar hakkında görüşleri incelenmektedir. Katılımcılar ağırlıklı olarak sermaye, ekipman ve kapalı alan ihtiyacı hissettiklerini belirtmektedir. Bazı katılımcılar özellikle pandemi koşulları nedeniyle kapalı alan sorunu yaşadıklarını ifade etmektedirler. Bununla ilişkili katılımcı görüşleri aşağıda sunulmaktadır.

Bizim çalışma arkadaşlarımız var. Bir şirketimiz var. Daha çok mobil olarak çalışıyoruz. 2018 yılında sabit bir iş yerimiz vardı (fabrikamaker adında) ancak pandemi döneminde mevcut işlerimizin olumsuz etkilenmesi ile iş yerini kapatmak zorunda kaldık. Şu an okullarımıza direk giderek eğitim hizmeti veriyoruz. Tabii ki geliştirmek için çabalarımız oluyor ancak bu tek taraflı bir yere kadar. (K1)

Sermeye, ekipman, kapalı alan. (K2)

...profesyonel dekor ve kostüm, bir tiyatro salonu ve tüm bunların mali karşılığı gerekiyor. Tüm bunları oluşturduktan sonra hareket edebiliyorsunuz. (K3)

Bahçe alanı, sermaye zaman zaman ihtiyaç duyduğumuz kısımlar arasında olabiliyor. Bunun dışında oturmuş bir sistem olduğu için çok zorluk yaşanmıyor. (K4)

Sadece bizim kullanacağımız bir sınıf ya da hava durumuna göre kapalı/açık alana ihtiyacımız oluyor. Materyalleri biz temin ediyoruz. Robotik etkinlikleri için okul öncesi robotik materyalleri kullanıyoruz. Kodlama etkinlikleri için kodlama robotu, mat ve tablet kullanıyoruz. Uygulamalı bir eğitim olduğu için, 3 eğitmen aynı anda sınıf içerisinde bulunuyor ve öğrencilere yardımcı oluyor. Dolar kurunun etkilerinden dolayı gerekenin üzerinde bir sermaye ihtiyacı oldu. Her dönem gelirimizin bir kısmını materyallerimizi yenilemek için kullanıyoruz. (K5)

Eđitim Giriřimcisi Olmanın Avantajları ve Dezavantajları

Arařtırmanın altıncı alt problemi kapsamında katılımcıların eđitim sektöründe girişimci olmanın Türkiye'ye has avantajları ve dezavantajları hakkında görüşleri incelenmektedir. Katılımcılar bu alanın henüz yeni bir alan olması nedeniyle geliřtirdikleri yeniliklerin rakipler tarafından bilinmemesini ve bunun kurumlar tarafından kabul görmesini eđitim sektöründe okul öncesi dönem çocuklarına yönelik girişimci olmanın Türkiye'ye has en önemli avantajı olduğunu belirtmektedirler. Bununla iliřkili katılımcı görüşlerinden kesitler ařađıda sunulmaktadır.

Avantaj olarak (kendi alanım için söyleyebilirim bunu) farklı bir eđitim modeli yaptığımız için çođu kiři –kurum bilgi sahibi deđil, dolayısıyla olumlu talepler oluyor. (K1)

Eđitim sektöründeki yenilikler, diđer alanlardaki kadar insanlar tarafından takip edilmiyor. Bu sebepten arařtırdığımız ya da geliřtirdiğimiz bir yenilik, veliler ve kurumlar tarafından ilgi görüyor.

Diđer taraftan katılımcılar Türkiye'de özellikle materyal maliyetlerinin oldukça yüksek olmasını, bu durumun üretim yapmayı zorlařtırmasını ve velilerin bunu lüks bir ihtiyaç olarak görmeye başlamalarını eđitim sektöründe girişimci olmanın Türkiye'ye has dezavantajları olduğunu belirtmektedirler. Bununla iliřkili katılımcı görüşlerinden kesitler ařađıda sunulmaktadır.

En büyük dezavantaj üretim yapacağımız malzemenin fiyatlarının sürekli deđiřmesi. Türkiye'de üretim yapmak çok zor. (K1)

Dezavantajı ise, yine aynı sebepten bilmedikleri için gerekli görmeyen önemsiz bir şey olduğunu düşünen veli ve kurumlar ile karřılařıyoruz. Ekonomik sebeplerden dolayı da insanlara lüks bir eđitim gibi gelmeye bařladıđı için, öncelikli olarak görmeyen bir kitle var. (K5)

Eđitim Giriřimcisi Olarak Yerel Otoritelerden ve Karar Vericilerden Beklentileri

Arařtırmanın yedinci ve son alt problemi kapsamında katılımcıların okul öncesi dönem çocuklarına yönelik hizmet veren bir eđitim girişimcisi olarak sektörün daha ileriye gitmesi adına yerel otoritelerden ve karar vericilerden beklentileri hakkında görüşleri incelenmektedir. Katılımcılar salon ve malzeme için bürokratik süreçlerin daha az olduđu teřviklerin sađlanması gerektiđini ayrıca ulařılamayan kesimlere devlet destekli řekilde ulařılması gerektiđini belirtmektedirler. Bununla iliřkili katılımcı görüşleri ařađıdaki gibidir.

Öz sermaye ve giderler için 40 řart sađlanmaksızın genç girişimcilerin önünü açacak fırsatlar oluřturmaları. (K2)

Salon desteđi, üretilen projelere destek verilmesi gibi beklentilerimiz var. (K3)

Ulaşamayan kesime devletin desteđi ile ulaşılabilir çalışmalar yapılması ve her çocuđa dokunabilmek hedef olmalıdır. (K4)

SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışmanın bu bölümünde elde edilen nitel bulgulara dayalı olarak ulaşılan sonuçlar literatürde bu kapsamda yapılmış diđer araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılmaktadır.

Araştırmanın ilk alt problemi kapsamında katılımcıların eğitim ve girişimcilik arasındaki ilişkiye dair görüşleri incelenmiştir. Katılımcılar girişimcilik ve eğitim arasında ekonomik büyüme, gelişme, yaratıcılık yenilikçilik ve bilgi düzeyi açısından doğrudan bir ilişki olduğunu eğitimin girişimci düşüncüyü desteklediđini belirtmişlerdir.

Araştırmanın ikinci alt problemi kapsamında katılımcıların eğitim girişimcisi olma nedenleri incelenmiştir. Katılımcıların çocukların yaratıcılık, üretkenlik, sorumluk ve hayal dünyasından yararlanma adına bu sektöre girmeye karar verdikleri ayrıca çocukları çok sevdikleri ve okul öncesi dönem çocuklarının hayatlarına dokunmaktan haz duydukları, onlarla atölye çalışması yapmaktan mutlu oldukları için eğitim girişimcisi olmaya karar verdikleri belirlenmiştir.

Araştırmanın üçüncü alt problemi kapsamında katılımcıların okul öncesi dönem çocuklarına yönelik eğitim girişimciliđinin diđer eğitim girişimciliklerinden ayrılan özellikleri hakkında görüşleri incelenmiştir. Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik eğitim girişimciliđinin diđer eğitim girişimciliklerinden ayrılan en önemli farkının kullanılan yöntem ve tekniklerde olduğu belirlenmiştir. Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik eğitim girişimciliđinde her çocuđun kişisel ve gelişimsel özelliklerine uygun farklı yöntem ve tekniklerin kullanıldığı, bu nedenle bu alanda birbirinden farklı yöntem ve tekniklerin bulunduğu ayrıca etkinliklerin somut, basit, kısa süreli ve oyun temelli olduğu belirlenmiştir

Araştırmanın dördüncü alt problemi kapsamında katılımcıların okul öncesi dönem çocuklarına yönelik hizmet veren bir eğitim girişimcisi olarak bu süreçte karşılaştıkları zorluklar hakkında görüşleri incelenmiştir. Katılımcıların kaynak ve zamanı problemleri yaşadıkları belirlenmiştir.

Araştırmanın beşinci alt problemi kapsamında ise katılımcıların mevcut durumda işlerini sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları kaynaklar hakkında görüşleri incelenmiş ve ağırlıklı olarak sermaye, ekipman ve kapalı alan ihtiyacı hissettikleri belirlenmiştir.

Araştırmanın altıncı alt problemi kapsamında katılımcıların eğitim sektöründe girişimci olmanın Türkiye'ye has avantajları ve dezavantajları hakkında görüşleri incelenmiştir. Sektörün yeni bir alan olması nedeniyle geliştirilen yeniliklerin rakipler tarafından bilinmemesinin ve bunun kurumlar tarafından kabul görmesinin eğitim sektöründe okul öncesi dönem çocuklarına yönelik girişimci olmanın Türkiye'ye has en önemli avantajı olduğu diğer taraftan materyal maliyetlerinin oldukça yüksek olmasının ise en önemli dezavantaj olduğu belirlenmiştir.

Araştırmanın yedinci ve son alt problemi kapsamında katılımcıların okul öncesi dönem çocuklarına yönelik hizmet veren bir eğitim girişimcisi olarak sektörün daha ileriye gitmesi adına yerel otoritelerden ve karar vericilerden beklentileri incelenmiş ve katılımcıların sektörün daha ileriye gitmesi adına kamu desteğine ihtiyaç duydukları belirlenmiştir.

Bu sonuçlardan hareketle okul öncesi eğitim girişimciliğinin istenilen düzeyde yaygınlaştırılması için bu konunun eğitim gündeminde öncelikli olarak ele alınması ve kaynakların sürekli olarak planlanması önerilmektedir. Ayrıca eğitim girişimciliğini olumsuz etkileyen faktörlerin giderilmesi ve girişimcilik ortamını destekleyici önlemlerin artırılması önerilmektedir.

KAYNAKLAR

- Akgül, A. S. (2005). Yeni Ekonomi ışığında Eğitim Girişimciliği ve İstanbul'Daki Eğitim Girişimcileri Üzerine Nitel Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Austin, J., Stevenson, H, and Wei-Skillern, J. (2006). Social and commercial entrepreneurship: Same, different, or both?. *Entrepreneurship theory and practice*, 30(1), 1-22.
- Berkowitz, M. W. (2000). Early character development and education. *Early Education & Development*, 11(1), 55-72.
- Bird, B. J. (1989). *Entrepreneurial Behavior*, Glenview. Illinois: Scott, Foresman & Company.
- Bozkurt, R. (2000). Girişimci ve rol bilinci. *İş Fikirleri Dergisi*, 12, 86-94.
- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Çoban, B. ve Nacar, E. (2006). Okul öncesi eğitimde eğitsel oyunlar: Oyunlar-rontlar-saymacalar-şiiirler (HM Şahin, Ed.). Ankara: Nobel Publishing.
- Diñç, B. (2015). Okulöncesi eğitimin 4-5 yaş çocuğunun sosyal gelişimine etkileri konusunda öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
- Erkan, S. (2009). Fiziksel gelişim. Y. Özbay ve S. Erkan. (Ed.). *Eğitim Psikolojisi*. Ankara: Pegem akademi yayıncılık.
- Oktay, A. (1990). Türkiye'de Okul Öncesi Eğitim. *Malatya Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*. 2, 151-160.
- Özbek, O. (2003). *Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Etik İlkeleri ve Bu İlkelere Uyuma Düzeyleri*, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Pan, V., Akay, C. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Education Sciences*, 10(2), 125-138.
- Poyraz, H. (2003). *Okul öncesi eğitimin ilke ve yöntemleri*. Ankara: Anı yayıncılık.
- Soysal, A. (2015). *Kamu Girişimciliği*. İstanbul: Siyahinci Akademi.
- Top, S. (2006). *Girişimcilik Keşif Süreci*, İstanbul:Beta Yayınevi